

Vol. II
No. 8
Enero - Abril
2025

MsC. Ana Lucia Murillo Villamar
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Ecuador
analumurillo@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0001-7316-0943>

Cómo citar este texto:

Murillo Villamar, A. L. (2025) Educación y participación ciudadana en el Ecuador: hacia una sociedad más inclusiva y participativa. Revista Holón. Vol. II, No. 8. Enero - Abril. 2025. Pp. 88-104. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: enero de 2025

Aceptado: marzo de 2025

Publicado: Enero - Abril de 2025

Indexada y catalogado por:

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR: HACIA UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

Ana Lucia Murillo Villamar
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Ecuador
<https://orcid.org/0000-0001-7316-0943>
analumurillo@yahoo.com

RESUMEN

El siguiente artículo de reflexión analiza los desafíos y oportunidades que presenta Ecuador, en relación con la educación y la participación ciudadana o cívica en un contexto social y políticamente fragmentado. En este entorno, desinformación y la manipulación de la mediática, contribuyen a la creación de burbujas informativas. Ello que afecta la capacidad de los ciudadanos para participar de manera informada en la vida democrática. El artículo subraya la importancia de la educación cívica, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática como herramientas esenciales para robustecer la participación democrática e impulsar una sociedad más comprensiva y participativa. Utilizando una metodología cualitativa, bajo un paradigma interpretativo, se exploran las dinámicas sociales y políticas que alimentan estas divisiones y destacando la importancia de crear espacios de diálogo inclusivos. Concluye, en la necesidad de repensar los procesos educativos para vigorizar una participación más inclusiva y responsable socialmente.

Palabras clave: Ecuador, educación, participación cívica, pensamiento crítico, alfabetización mediática.

EDUCATION AND CITIZEN PARTICIPATION IN ECUADOR: TOWARDS A MORE INCLUSIVE AND PARTICIPATORY SOCIETY

Abstract

The following reflection article analyzes the challenges and opportunities that Ecuador presents in relation to education and citizen or civic participation in a socially and politically fragmented context. In this environment, misinformation and media manipulation contribute to the creation of information bubbles, which affect citizens' ability to participate in an informed manner in democratic life. The article emphasizes the importance of civic education, critical thinking, and media literacy as essential tools to strengthen democratic participation and promote a more inclusive and participatory society. Using a qualitative methodology and an interpretive paradigm, the article explores the social and political dynamics that fuel these divisions, highlighting the importance of creating inclusive spaces for dialogue. It concludes with the need to rethink educational processes to foster more inclusive and socially responsible participation.

Keywords: Ecuador, education, civic participation, critical thinking, media literacy.

EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO EQUADOR: RUMO A UMA SOCIEDADE MAIS INCLUSIVA E PARTICIPATIVA

Resumo

O seguinte artigo de reflexão analisa os desafios e oportunidades que o Equador apresenta em relação à

educação e à participação cívica em um contexto social e politicamente fragmentado. Nesse ambiente, a desinformação e a manipulação da mídia contribuem para a criação de bolhas de informação. Isso afeta a capacidade dos cidadãos de participar de forma informada na vida democrática. O artigo enfatiza a importância da educação cívica, do pensamento crítico e da cultura midiática como ferramentas essenciais para fortalecer a participação democrática e promover uma sociedade mais inclusiva e participativa. Usando uma metodologia qualitativa e um paradigma interpretativo, o artigo explora as dinâmicas sociais e políticas que alimentam essas divisões, destacando a importância de criar espaços inclusivos para o diálogo. Conclui com a necessidade de repensar os processos educacionais para fortalecer uma participação mais inclusiva e socialmente responsável.

Palavras-chave: Equador, educação, participação cívica, pensamento crítico, alfabetização midiática.

ÉDUCATION ET PARTICIPATION CITOYENNE EN ÉQUATEUR : VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE ET PARTICIPATIVE

Résumé

L'article de réflexion suivant analyse les défis et les opportunités que présente l'Équateur en matière d'éducation et de participation civique dans un contexte socialement et politiquement fragmenté. Dans cet environnement, la désinformation et la manipulation des médias contribuent à la création de bulles d'information. Cela affecte la capacité des citoyens à participer de manière éclairée à la vie démocratique. L'article souligne l'importance de l'éducation civique, de la pensée critique et de l'éducation aux médias comme outils essentiels pour renforcer la participation démocratique et favoriser une société plus inclusive et participative. En utilisant une méthodologie qualitative et un paradigme interprétatif, l'article explore les dynamiques sociales et politiques qui alimentent ces divisions, soulignant l'importance de créer des espaces inclusifs de dialogue. Il conclut sur la nécessité de repenser les processus éducatifs pour renforcer une participation plus inclusive et socialement responsable.

Mots clés : Équateur, éducation, participation civique, pensée critique, éducation aux médias.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia ecuatoriana, la polarización política ha surgido como un fenómeno complejo que afecta directamente la cohesión social y los procesos democráticos del país. Factores como la inestabilidad política, el desencanto de la ciudadanía con los sistemas tradicionales y la creciente fragmentación social han alimentado este fenómeno. A esta dinámica se suman factores sociales, culturales, políticos, económicos y mediáticos, que intensifican las diferencias ideológicas a través de discursos emocionales y polarizantes que fragmentan el tejido social.

En este contexto, la participación ciudadana responsable se enfrenta a nuevos desafíos, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población, quienes parecen alejarse progresivamente de los procesos democráticos. La desinformación, amplificada por los medios de comunicación y las plataformas digitales protagonizan este proceso, creando segmentaciones y dificultando el diálogo constructivo y la cooperación entre

los diferentes sectores de la sociedad. Este fenómeno crea un entorno en el que la participación ciudadana se ve mermada, limitando el potencial de una comunidad integradora y colaborativa (Schuliaquer y Vommaro, 2020).

Aunque estudios previos, como los de Abramowitz y Saunders (2008), han destacado algunos aspectos positivos de la polarización política, la vasta literatura disponible sugiere que, en general, un ambiente polarizado suele tener efectos negativos y destructivos sobre la cohesión social y la forma en que los ciudadanos se relacionan con los procesos democráticos (Solorio, 2024; Sani y Sartori, 1980). En el caso de Ecuador, la polarización ha limitado considerablemente las posibilidades de alcanzar acuerdos y entendimientos entre los pobladores. Esta falta de comunicación accesible coopera en el aislamiento social y el recelo hacia las instituciones, lo que a su vez provoca un alejamiento progresivo de la participación electoral hasta llegar al abstencionismo (Ramírez, 2019; Revista Industrias, 2023; Consejo Nacional Electoral de Ecuador, 2025).

En este escenario, la educación cívica, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática se presentan como herramientas decisivas para contrarrestar los efectos de la polarización política. Estas herramientas ayudan a los ciudadanos a desarrollar la capacidad de analizar críticamente la información que consumen, identificar noticias falsas y comprender los diferentes puntos de vista en conflicto, impulsando una participación democrática más responsable y efectiva. A medida que el país enfrenta la necesidad urgente de fortalecer su democracia, es importante entender cómo estos elementos educativos pueden contribuir a la creación de una sociedad más abierta y recíproca.

Este estudio tiene como objetivo analizar el contexto actual de la polarización política en Ecuador y su impacto en la educación y la participación ciudadana. A través de una investigación exploratoria, se busca identificar los desafíos que enfrenta el sistema educativo para superar los efectos de polarización y las oportunidades que la educación ofrece para potenciar una participación ciudadana con inclusión. Para conseguirlo, se adoptó un enfoque cualitativo, bajo un paradigma interpretativo que permitió emitir un juicio sobre las dinámicas sociales y políticas que caracterizan la polarización política en Ecuador y sus implicaciones en el sistema educativo.

El análisis se basó en una revisión documental de artículos relevantes, tales como Alfabetización mediática contra la desinformación: la visión de los factcheckers de América del Sur (2024), Transformaciones en la formación ciudadana en la escuela ecuatoriana: Un análisis de 1993 a 2016 (2024), El impacto de las fake news en las redes sociales (2024), así como documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación de Ecuador, como Inserción cívica, ética e integridad (2024), y las publicaciones recientes del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (2025).

Adicionalmente, se consultaron libros, estudios previos, artículos académicos y trabajos de investigación sobre educación cívica, alfabetización mediática, polarización política y participación ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional. Entre estos se destacan obras como, Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación (Dussel, E., 1983), El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en correspondencia con la humanización de la sociedad y la aplicación de las TICS (Rojas y Villamar, 2023), entre otras referencias

bibliográficas que se añaden al final de este documento. Este estudio contribuyó a situar el objeto de estudio dentro de los debates académicos existentes y a establecer las conexiones necesarias entre los conceptos relevantes.

Dado el impacto de los medios digitales y las plataformas sociales en la polarización política, se incorporó la revisión de artículos periodísticos y publicaciones en línea, así como el seguimiento de las tendencias en redes sociales. Esto permitió examinar cómo la desinformación, lo que se conoce como "burbujas informativas" y los discursos políticos, influyen en la formación de opiniones y actitudes hacia la democracia y la educación, brindando una visión más completa y enriquecida. En otras palabras, este artículo explora el cómo y por qué, demostrando que, a través de un enfoque educativo, es posible fortalecer la participación ciudadana.

A partir de lo anterior, se identificaron los principales factores que provocan la polarización política, las respuestas del sistema educativo ante este fenómeno y los efectos de la polarización sobre la participación cívica. Las conclusiones obtenidas sugieren que la educación, a través de la formación en ciudadanía, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, pueden inspirar la superación de este fenómeno, favoreciendo una sociedad más diversa y democrática.

DESARROLLO

Contextualización de la Polarización política en Ecuador

Uno de los estudios que abordan específicamente la polarización política en el contexto ecuatoriano actual, es el de la postura de Moncagatta y Poveda (2021), quienes sostienen que la polarización política en Ecuador ha aumentado de manera progresiva, alcanzando su punto más alto en 2016. Momento en el cual, se observó un notable aumento en la autoidentificación ideológica de los ecuatorianos, lo que profundizó las divisiones políticas en el país.

Este fenómeno de polarización se refleja en los discursos y estrategias partidistas que circulan libremente en los medios, los cuales intensifican las fragmentaciones ideológicas y fragmentan la cohesión social. Como consecuencia, se dificultan la creación de puntos en común y el restablecimiento de un diálogo inclusivo entre los sectores sociales más diversos, lo que incrementa la vulnerabilidad de la sociedad frente a fenómenos como el clientelismo y el populismo. Este proceso fue especialmente evidente durante la "marea rosa" latinoamericana, un periodo en el que Ecuador se consolidó como un claro ejemplo de los efectos de la polarización en la política regional.

Se señala como uno de los factores preponderantes para este fenómeno a la desigualdad socioeconómica (Moncagatta y Poveda, 2021), la cual se ve acentuada por la percepción de una histórica inestabilidad política, como la experimentada en la década de los noventa y a comienzos de los 2000. A esto se suma la manipulación de la información y la creación de los filtros burbuja. En plena era digital, las plataformas sociales y los medios tradicionales se han convertido en canales esenciales para la propagación de contenido político, a menudo no verificada, lo que da lugar a la desinformación.

Esta manipulación de los hechos, principalmente en periodo de elecciones o crisis políticas, crea un ambiente tendencioso a la polarización. Los medios de comunicación difunden narrativas segadas que refuerzan posturas ideológicas preexistentes, lo que restringe el acceso a una información diversa. Según Vergara (2021), los algoritmos de las redes sociales, amplifican estas tendencias al priorizar los discursos más populares, creando información cerrada que limitan la exposición a perspectivas diferentes.

Impacto de la Polarización en la Participación Ciudadana

El impacto de la polarización política sobre la cohesión social y el ejercicio de la ciudadanía es visible. La desintegración de la sociedad dificulta el diálogo constructivo, lo que disminuye el sentido de pertenencia y socava la efectividad de la democracia. Este aislamiento genera una desconexión de la ciudadanía con los procesos democráticos, afectando la capacidad de formar acuerdos y consensos que favorezcan el bienestar común. Por ende, la polarización limita las oportunidades para una participación ciudadana activa y responsable.

Cuando los ciudadanos se sienten atrapados en un entorno de confrontación constante, muchos optan por desconectarse de los procesos políticos (Ramírez, 2019). Esta desilusión se traduce en barreras para la participación, como una menor participación electoral y una mayor apatía hacia las instituciones. La falta de un espacio inclusivo para el diálogo y la construcción de consensos podría generar un vacío de participación, lo que amenaza las bases democráticas del país.

Para superar este desafío, es necesario remarcar la participación de una educación cívica, que fomente una ciudadanía informada y crítica, capaz de activar la reconstrucción de consensos y fortalecer la estabilidad democrática.

La Educación como Herramienta para Superar la Polarización

En la esfera de la creciente polarización política en Ecuador, la educación se levanta como una herramienta para mitigar este fenómeno y promover una ciudadanía más informada, responsable y ética. En esta línea autores como E. Dussel (1983) y Freire (Rojas y Villamar, 2023), destacan que la educación, además de ser un medio para adquirir conocimientos, es un proceso transformador que puede reducir la disgregación política e impulsar una sociedad más cohesionada. La educación es, por tanto, un vehículo para dotar a los ciudadanos de las competencias necesarias para participar activamente en la vida política y social, coadyuvando al fortalecimiento de una democracia sólida.

En este sentido, es deber de la educación alentar la interpretación de los derechos y deberes cívicos para lograr una participación responsable. Visto desde esta perspectiva, la educación cívica (o educación para la ciudadanía) enseña a los ciudadanos sobre las estructuras políticas y sociales, pero especialmente, acerca de los principios fundamentales de la democracia, como el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y la convivencia pacífica.

A través de la educación cívica se impulsa valores fundamentales para que las personas adquieran principios éticos y comportamientos que, a su vez, inciten el respeto mutuo, la tolerancia y la cooperación entre personas diversas. Sin embargo, para reafirmar la educación cívica, el ejemplo del hogar no es suficiente. Es necesario compartir esfuerzos para afianzarla desde las primeras etapas del sistema educativo, brindando a los ciudadanos las herramientas necesarias que los inspiren a participar activamente y de manera ética en los procesos democráticos (Di Stefano, 2024). Esto no implica que se deba descuidar en la educación superior; por el contrario, la educación cívica debe ser una constante en la formación y práctica a lo largo de la vida.

Cabe indicar que, la ética ciudadana se vuelve aún más relevante en tiempos de polarización. Como se ha señalado, sus principios estimulan la práctica por el respeto a la diversidad, el diálogo y el compromiso con el bien común, tomando como principal ventaja su capacidad para reducir las tensiones y el conflicto. Esto, a su vez, colabora en la creación de un espacio donde se valoren las opiniones ajenas y se busquen soluciones colectivas en lugar de respuestas polarizadas. Esta ética, que se basa en nociones de equidad, justicia y solidaridad, también fortalece el sentido de responsabilidad social, ayudando a los ciudadanos a involucrarse activamente en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto (Murillo Villamar, 2022).

En este aspecto, el objetivo de la educación cívica está estrechamente vinculado con el desarrollo del pensamiento crítico, una competencia específica para que los ciudadanos puedan cuestionar el status quo y reflexionar sobre las normas, estructuras y sistemas establecidos. Mientras que la educación cívica ofrece los conocimientos sobre cómo funciona la sociedad, el pensamiento crítico permite que los ciudadanos analicen de manera profunda los mensajes políticos, comprendiendo los intereses que subyacen a la información que reciben (Gozálvez et al., 2022). Así, aquellos ciudadanos con un pensamiento crítico bien desarrollado están mejor preparados para evaluar la veracidad de la información y para discernir las implicaciones sociales y económicas de los mensajes políticos que consumen.

El pensamiento crítico también permite a las personas desafiar estereotipos y narrativas ideológicas dominantes para una reflexión sobre los problemas sociales. Este proceso ayuda a reconocer la legitimidad y confiabilidad de las fuentes de información, evitar las burbujas digitales y frenar la propagación de contenidos diseñados para dividir la sociedad. De un modo conjunto, el pensamiento crítico refuerza la democracia deliberativa, un proceso por el cual las decisiones se toman a través de un proceso de discusión abierta y reflexiva, con base en argumentos sólidos y consensuados.

A la par de pensamiento crítico, la alfabetización mediática se muestra como una habilidad imprescindible para navegar por el ecosistema mediático. En un escenario polarizado, esta habilidad facilita a los ciudadanos desarrollar una capacidad crítica frente a los contenidos a los cuales están expuestos, ayudándoles a descifrar entre información verificada y desinformación (Abuín et al., 2024). Inclusive, al entender cómo los algoritmos y las estrategias de los medios de comunicación pueden manipular sus opiniones, los ciudadanos pueden agregar herramientas que les ayude a evitar caer en discursos polarizantes que profundizan fraccionamientos. La alfabetización mediática, por tanto, posibilita el desmantelamiento de los discursos simplificados que dividen a la

sociedad y promueve un consumo responsable de información, convirtiendo al público en personas menos susceptibles a ser manipuladas por estrategias estructurantes de posturas polarizadas.

Por tanto, al mejorar la capacidad de las personas para comprender los diferentes contextos y perspectivas en los medios, la alfabetización mediática favorece una mayor empatía y consecuentemente, genera un diálogo más respetuoso (Rojas y Villamar, 2023). De esta forma, los ciudadanos se vuelven agentes activos de su educación, dejando de ser meros receptores pasivos de información.

Integración de Competencias: Un Marco Integral

Indiscutiblemente, la educación cívica, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática son competencias interdependientes. Combinadas forman un marco integral que contribuye notablemente a combatir la polarización política, enfatizando en los valores cívico- culturales para su desarrollo (Murillo y Carranza, 2019). Esta integración facilita el ejercicio de la participación política con mayor consciencia y comprometida con el bienestar común, contribuyendo a un entorno con diálogo y entendimiento mutuo y a un sistema democrático más sólido.

No obstante, para que estas competencias tengan un impacto real, es imperativo que los educadores reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas (Dussel, I., 1996). Lo primero es evitar enfoques dogmáticos y eurocéntricos que históricamente han limitado la percepción de la realidad local (Murillo y Carranza, 2019). A este respecto, es fundamental reconocer que el actual modelo educativo ha sido diseñado para que su implementación contemple el desarrollo de la reflexión crítica con la incorporación de perspectivas locales y culturales en el currículo utilizando metodologías participativas y colaborativas, que promuevan una autocrítica constante en los métodos de enseñanza (Ministerio de Educación de Ecuador, 2024). De la misma manera, a impulsar la autoreflexión en los docentes sobre su propia identidad y contexto social, lo cual contribuirá al desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable.

Este enfoque se alinea con la propuesta de educación emancipadora de Paulo Freire (Rojas y Villamar, 2023), que también está orientada a la concientización y la transformación social a través de la educación. Freire aboga por una educación que permita a los ciudadanos cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la exclusión, proporcionando herramientas para debatir y reflexionar sobre estas estructuras. Así, la educación se convierte en un medio esencial para la transformación social, contribuyendo a la creación de una sociedad más equitativa y sostenible (Murillo y Carranza, 2019).

Desafíos para el Sistema Educativo en Ecuador

Con base en las investigaciones de Buestán (2024) el sistema educativo en Ecuador enfrenta una serie de desafíos que afectan directamente su capacidad para animar una participación ciudadana activa y democrática. Sin duda, la educación cívica es un componente fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos con la democracia, empero, muchos programas educativos no logran integrar de manera efectiva la cívica, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Esta carencia de un enfoque interdisciplinario, restringe el

desarrollo de habilidades básicas para combatir la desinformación y la polarización, lo que se refleja en la participación a eventos cívicos y en el conocimiento general de la cultura del país, aspectos que inciden en la asimilación de su rol dentro de una sociedad.

A esta situación se agrega, las brechas en el acceso a una educación de calidad, las cuales varían según la ubicación (urbana o rural) y el contexto socioeconómico (UNESCO, 2023). Las desigualdades educativas limitan las oportunidades de muchos estudiantes para desarrollar habilidades críticas necesarias para comprender los complejos problemas sociales y políticos del Ecuador. En las zonas rurales, por ejemplo, las infraestructuras educativas pueden ser deficientes, y los docentes, aunque dedicados, a menudo carecen de la formación continua o de los recursos necesarios para implementar metodologías innovadoras que promuevan el pensamiento crítico.

Esto crea una disparidad en las oportunidades, pues, especialmente en sectores más desfavorecidos, hay quienes no tienen la oportunidad de ser expuestos a enfoques educativos que alienten la reflexión crítica, el análisis de la información y la discusión democrática. Las diferencias en la calidad educativa contribuyen a una participación ciudadana desigual, donde algunos sectores de la población están mejor preparados para entender y participar en los procesos democráticos, mientras que otros, debido a su falta de formación, se sienten excluidos de las discusiones políticas y sociales.

El Impacto del Contexto Político en los Contenidos Educativos y la Formación Docente: Retos para una Sociedad Inclusiva y Participativa

El ambiente político en Ecuador también influye de manera directa en los contenidos educativos y en la formación docente (Buestán, 2024). Los contenidos educativos, a veces son utilizados para tonificar determinados puntos de vista ideológicos, lo que puede generar una educación sesgada que favorezca ciertas posiciones y no permita una visión equilibrada de los temas políticos y sociales. La educación se convierte, en muchos casos, en un campo de lucha por la transmisión de ideologías políticas, lo que distorsiona la enseñanza de los principios democráticos, la pluralidad de opiniones y la importancia del diálogo.

Por otra parte, la formación docente también puede estar comprometida por la polarización. Los profesores, al ser parte de la sociedad y tener sus propias orientaciones políticas, pueden no estar suficientemente capacitados para enseñar de manera objetiva y plural, especialmente cuando se trata de temas de alto contenido político. La falta de formación en la enseñanza de valores democráticos, el pensamiento crítico y la educación para la paz puede generar en los docentes una visión sesgada que, inadvertidamente, se transmite a los estudiantes, reproduciendo los mismos vicios que caracterizan la polarización en el país.

Oportunidades para Transformar la Situación

La presencia de desafíos que irrumpen el desarrollo de la democracia, debe verse como escenarios para crear oportunidades que cooperen a transformar la situación actual. Para empezar, fortalecer la educación cívica y la alfabetización mediática en las aulas, puede ser una opción para aminorar la polarización y mejorar la participación democrática, si se implementa un enfoque más dinámico que empuje el análisis crítico de las estructuras democráticas, la participación activa en los procesos políticos y el respeto por los principios fundamentales de la democracia. Este enfoque debe incluir también la formación en valores como la solidaridad, la inclusión y el compromiso cívico (Murillo Villamar, 2022).

La creación de espacios de diálogo inclusivos en el ámbito educativo ofrece otra oportunidad para contrarrestar los efectos negativos de la polarización en la sociedad ecuatoriana. Los espacios de diálogo son fundamentales para promocionar el respeto y el conocimiento mutuo entre estudiantes que provienen de contextos sociales, culturales y políticos diversos. Estos espacios pueden ser debates dirigidos, círculos de discusión y mesas redondas que permitan a los estudiantes expresarse libremente, pero también escuchar las opiniones de otros, incluso si estas son diferentes a las propias.

El objetivo de este tipo de espacios es crear una cultura del diálogo, donde el respeto por la pluralidad y las diferencias de opinión se valoren como una fortaleza, en lugar de un obstáculo. No se llegará a la total reestructuración de los desafíos educativos, pero se intentará fomentar la tolerancia, la empatía y el compromiso democrático, valores esenciales para la cohesión social. Asimismo, para que los estudiantes se entrenen en la resolución de conflictos y en la gestión de la diversidad de manera constructiva.

La incorporación de estos espacios de diálogo debe estar acompañada de un enfoque pedagógico que promueva la participación activa de los estudiantes, insistiendo en el protagonismo de la construcción de su entorno social y político.

Propuestas para Superar la Polarización

Superar la polarización política como un fenómeno complejo que afecta a las instituciones políticas, la convivencia social, la comunicación y la participación ciudadana requiere un enfoque integral, y para ello, la educación juega un papel fundamental en este proceso. A continuación, se presentan algunas propuestas específicas como resultado del análisis de una serie de principios ampliamente reconocidos en el ámbito académico y de políticas públicas nacionales, en aras de fortalecer la participación ciudadana y reducir la polarización a través de la educación y la promoción del pensamiento crítico.

Es importante que se contemple que, después de efectuar las propuestas se debe realizar un seguimiento continuo para verificar que se estén llevando a cabo según lo planeado. Esto implica la recopilación de datos e información que ayude a evaluar los resultados y el impacto de las acciones implementadas. Una vez obtenidos los datos, se debe proceder a evaluar si las medidas han cumplido los objetivos establecidos, comparando indicadores antes y después de su ejecución. A partir de esta evaluación, es necesario generar retroalimentación

sobre lo que está funcionando y lo que no. En caso de que algunas medidas no den los resultados esperados, deben ajustarse o rediseñarse para mejorar su efectividad. Incluso, hay que mantener una comunicación constante con las partes interesadas, como la ciudadanía o las organizaciones dedicadas, para asegurar la transparencia y mantener la confianza en el proceso.

Al finalizar la implementación, se ha de reflexionar sobre las acciones realizadas y documentar las lecciones aprendidas, lo que puede ser útil para mejorar futuras iniciativas. Finalmente, se debe garantizar la sostenibilidad de las medidas a largo plazo, asignando los recursos necesarios o estableciendo políticas permanentes que aseguren que los beneficios perduren con el tiempo.

Propuestas para Fortalecer la Participación Ciudadana a través de la Educación

a. Desarrollo de programas educativos en las escuelas y universidades ecuatorianas que favorezcan el conocimiento y la asimilación de los derechos y deberes cívicos. Estos programas deben enseñar a los estudiantes acerca del funcionamiento de las instituciones democráticas y, la importancia de la participación activa en la política y el debate público. Recordar que la educación cívica debe ser vista como una herramienta para crear ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el bienestar común.

b. Crear espacios educativos en los que debatan diferentes grupos de la sociedad, con diversas posturas ideológicas, puede impulsar al intercambio de puntos de vista en un ambiente de respeto y tolerancia. Esto puede incluir foros, debates, y actividades extracurriculares diseñadas para vigorizar la empatía y la cooperación entre personas de diferentes orígenes y creencias.

c. Implementación de proyectos que involucren a los estudiantes en actividades prácticas como la organización de elecciones estudiantiles, simulaciones de toma de decisiones o actividades de voluntariado. Esto ayudará al cumplimiento de acciones cívicas para que los jóvenes, un sector clave para la renovación democrática, adquieran experiencia directa en los procesos democráticos y se sientan motivados a participar en ellos una vez sean adultos.

Estrategias para Fomentar la Alfabetización Mediática y el Pensamiento Crítico

- a. Es básico que los programas educativos incluyan contenidos específicos sobre cómo interpretar y evaluar los medios de comunicación, especialmente en la era digital. Esto debería abordar tanto la evaluación crítica de las noticias tradicionales como el análisis de las plataformas digitales, redes sociales y la proliferación de desinformación. Los estudiantes deben ser equipados con herramientas para distinguir entre información veraz y falsa, y para comprender cómo los medios pueden influir en sus opiniones y actitudes.
- b. Enseñar a los ciudadanos a cuestionar y reflexionar sobre las fuentes de información es crucial para combatir la desinformación. Los programas educativos deben enfocarse en fortalecer el pensamiento crítico, potenciando habilidades de análisis, lógica y razonamiento. Los estudiantes

deben aprender a identificar sesgos, reconocer falacias y comprender cómo las emociones y los intereses pueden distorsionar los argumentos y los hechos. Estos enfoques ayudan a los individuos a ser menos susceptibles a los discursos polarizados y a la manipulación mediática.

- c. Una estrategia efectiva puede ser animar el desarrollo de plataformas digitales educativas que ofrezcan contenidos verificados y de calidad. Es básico capacitar a los ciudadanos para que sepan cómo acceder y utilizar estos recursos de manera efectiva. Las plataformas deben incentivar el uso responsable de las redes sociales y enseñar a los usuarios cómo interactuar de manera respetuosa y constructiva en línea, minimizando la propagación de discursos de odio y polarización.

Propuesta de Integración de Enfoques Interdisciplinarios para Estimular la Participación Democrática y la Tolerancia

Se estima que una de las formas más efectivas de reestructurar los procesos educativos en Ecuador es la integración de enfoques interdisciplinarios que permitan a los estudiantes comprender los fenómenos sociales, políticos y culturales desde diversas perspectivas.

Desde la docencia, se sugiere algunas propuestas específicas para fomentar la participación democrática y la tolerancia, estas incluyen integrar contenidos y metodologías de diversas disciplinas como la historia, la geografía, la filosofía, las ciencias sociales, y la educación ética. Así, los estudiantes aprenderán sobre la teoría política y la historia de su país, adicionalmente, desarrollarán habilidades para analizar críticamente los contextos actuales y para formular tácticas que contribuyan al bienestar colectivo.

Al mismo tiempo, esta integración de enfoques permitirá abordar de manera integral la tolerancia y el respeto por la diversidad, tanto ideológica como cultural. En lugar de abordar estos temas de manera aislada, se puede promover una comprensión más profunda de cómo las diversas áreas del conocimiento interactúan para construir una sociedad democrática y pluralista.

Luego del análisis se concluye que, el camino hacia la superación de la polarización en Ecuador requiere una acción concertada que involucre a todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, a través de la educación, la alfabetización mediática y la promoción del pensamiento crítico, es posible empoderar a los ciudadanos para que participen de manera informada, activa y respetuosa en la vida democrática. Aunque estas propuestas no son nuevas, se reúnen y sintetizan con el propósito de recordar su importancia y la necesidad de aplicarlas para lograr una sociedad más inclusiva y participativa. En este mismo contexto, la educación cívica debe desempeñar un papel fundamental en la reducción de las divisiones ideológicas, buscando una sociedad más unida y capaz de enfrentar los desafíos políticos de manera constructiva y cooperativa.

La polarización política en Ecuador, vigorizada por los discursos divisivos en los medios y plataformas digitales, ha generado un entorno donde la desinformación y la confrontación se han convertido en obstáculos para el diálogo y la búsqueda de consensos. Este fenómeno ha afectado tanto la comunicación pública como la

participación ciudadana, lo que se refleja en un creciente desinterés por los procesos políticos, evidenciado por el aumento del abstencionismo electoral.

En el ámbito educativo, la fragmentación social y política dificulta la enseñanza de valores democráticos y cívicos. Los estudiantes se ven expuestos a un entorno cargado de prejuicios y disconformidad, donde los programas de educación cívica, no siempre están actualizados o no cuentan con un enfoque integral que inspire el pensamiento crítico, la empatía y el respeto por la diversidad. Es más, el análisis ha señalado que la polarización política ha influido en los contenidos educativos y, en algunos casos, en las dinámicas docentes, donde los prejuicios ideológicos pueden afectar la enseñanza de los valores democráticos.

Es urgente, por tanto, actualizar y reforzar los programas de educación cívica, asegurando que los estudiantes adquieran conocimiento sobre las instituciones democráticas y desarrollen habilidades de pensamiento crítico. Esto les permitirá discernir la información y tomar decisiones más apropiadas, contribuyendo de la misma forma a impulsar la empatía y el respeto por la diversidad ideológica en las aulas. De esta manera, apoyaría a disminuir las tensiones y a respaldar un ambiente cooperación y entendimiento.

Cabe destacar que la polarización no es un fenómeno exclusivo de Ecuador. De acuerdo a los presentes resultados, a nivel internacional, casos como el de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 2016 muestran cómo este fenómeno impacta la participación ciudadana. Por otra parte, en el ámbito nacional se ha observado una creciente ausencia electoral en las últimas elecciones ecuatorianas, lo que refleja cómo la polarización ha provocado que muchos ciudadanos se sientan distantes y desinformados respecto a los partidos y las propuestas políticas, lo que fomenta la apatía política.

Desde esta perspectiva, se puede apostar por una solución viable radicada en la creación de espacios de diálogo inclusivos, que permitan a los ciudadanos con diferentes puntos de vista encontrar convergencias. Lo mismo, con el fortalecimiento de una ciudadanía crítica y activa que no se deje atrapar por las burbujas de información.

Superar la polarización política es un desafío complejo, pero no insuperable. A través de un enfoque educativo integral, el origen de espacios para el diálogo y la promoción de la alfabetización mediática, es posible avanzar hacia una sociedad más cohesionada, participativa y comprometida con la democracia para una sociedad justa y equitativa en Ecuador.

DISCUSIÓN

La polarización política, fenómeno creciente en muchas democracias contemporáneas, es un tema que invita a una reflexión crítica sobre sus causas y consecuencias, así como sobre las posibles soluciones para mitigar sus efectos. En el caso de Ecuador, como en el de otros países, la polarización es un proceso complejo que involucra una interacción entre los medios de comunicación, las redes sociales, la educación y la participación ciudadana. Este análisis sugiere que los actores mencionados juegan roles fundamentales en la intensificación

de los desmembramientos ideológicos, pero también plantea importantes preguntas sobre las dinámicas subyacentes y las posibles estrategias de acción.

Primeramente, la evolución de los medios de comunicación y las redes sociales ha transformado la forma en que los ciudadanos interactúan con la política y la información. El diseño de algoritmos en plataformas ha permitido que los usuarios reciban contenido adaptado a sus preferencias previas, lo que refuerza sus creencias preexistentes y limita el acceso a información diversa. Esta práctica ha generado las burbujas informáticas, donde los individuos quedan atrapados en un ciclo de retroalimentación que refuerza la polarización. Para abordar esta cuestión de manera concreta, las propuestas de alfabetización mediática deben sobrepasar las iniciativas puntuales e incluirse en los currículos educativos desde temprana edad, incluyendo la autorregulación en las plataformas digitales, para que los usuarios sean conscientes de los sesgos que pueden estar alimentando su percepción de la realidad

Otro punto crucial en este debate es el papel de la educación en la superación de la polarización. Aunque el análisis señala las limitaciones de los programas de educación cívica, también abre la puerta a preguntas más amplias como esta: ¿cuáles deberían ser los objetivos de la educación en un contexto de polarización creciente? En este sentido, los programas educativos deben estar diseñados para impartir conocimientos sobre instituciones democráticas y derechos ciudadanos y fomentar el pensamiento crítico y la empatía. Integrar competencias digitales y habilidades para la resolución de conflictos en los planes de estudio puede proporcionar a los estudiantes herramientas concretas para navegar en un entorno mediático polarizado.

Los educadores deben ser capacitados incluso en metodologías innovadoras para el respecto por la diversidad de opiniones y el diálogo constructivo. Es necesario repensar las metodologías educativas tradicionales: si la educación busca formar ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia, el desarrollo de habilidades cívicas o como el debate respetuoso y la participación en actividades cívicas debe ser central en los currículos de todos los niveles educativos.

En términos más amplios, la polarización política no es un fenómeno que se limite a contextos locales, sino que afecta a democracias consolidadas, como lo muestran los ejemplos presentados. Sin embargo, el análisis de soluciones globales debe ir acompañado de un reconocimiento de la pluralidad de contextos. Las experiencias internacionales pueden ofrecer valiosas lecciones, pero deben ser adaptadas al contexto cultural y político de Ecuador. Así que, se debe crear un espacio de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones, que permita la colaboración entre actores particulares como los gobiernos, los medios de comunicación, las organizaciones civiles y el sistema educativo, con el fin de diseñar estrategias adaptadas a las realidades locales y que incentiven una participación inclusiva. Por ejemplo, se podrían establecer foros de discusión comunitarios, donde se invite a los ciudadanos de diversas ideologías a debatir temas políticos y sociales bajo principios cívicos de respeto mutuo y búsqueda de consenso.

También es crítica la relación entre polarización y desafección política evidenciada en el aumento del abstencionismo electoral en Ecuador. Para abordar este fenómeno, es esencial asegurar que los partidos políticos

se comprometan con una representación genuina de la diversidad de opiniones. La desafección refleja una desconexión entre la clase política y las preocupaciones ciudadanas. Los partidos deben alentar una cultura de inclusión política que anime a la participación democrática activa, superando las polarizaciones. Igualmente, las políticas públicas deben eliminar barreras como la discriminación socioeconómica y la desinformación.

Sin duda alguna, las propuestas de solución a la polarización deben involucrar una cooperación entre el gobierno, los medios de comunicación y las organizaciones civiles. Simultáneamente, la alfabetización mediática, la creación de espacios de diálogo inclusivos y la promoción de la participación activa deben garantizar que los sectores vulnerables tengan acceso a una educación cívica que los empodere. Es importante que estas iniciativas lleguen también a zonas rurales y sectores marginados, permitiendo que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos de manera informada.

En conclusión, la polarización política es un problema de confrontación ideológica, que desequilibra la cohesión social y el funcionamiento saludable de la democracia, además exige de una acción coordinada entre diversos actores. En este contexto, la educación se presenta como una herramienta clave para contrarrestar las divisiones y alentar una participación ciudadana activa y responsable. Sin una educación que profundice en los algoritmos, la educación cívica y las soluciones locales frente a las dinámicas globales, los ciudadanos serán más vulnerables a los discursos polarizados, la desinformación y la manipulación de los intereses políticos.

Es preciso reconocer que la educación cívica no debe ser tan solo un tema de aula, debe considerarse como una práctica constante que debe estar presente en todos los espacios sociales, incentivando una ciudadanía consciente, crítica y capaz de participar activamente en los procesos democráticos. Para lograr una democracia inclusiva y sólida, la educación debe servir como puente para superar las barreras ideológicas, promoviendo el diálogo, el respeto mutuo y la tolerancia.

REFERENCIAS

Abramowitz, A. I., Saunders, K. L. (2008). ¿Es la polarización un mito? *Revista de política*, 70 (2), 542-555.

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1017/S0022381608080493>

Abuín Penas, J., Fernández Medina, F., Corbacho Valencia, J. M. (2024). Alfabetización mediática contra la desinformación: la visión de los factcheckers de América del Sur. *Observatorio OBS* Journal*.

<https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/8000>

Buestán, C. M. (2024). Transformaciones en la formación ciudadana en la escuela ecuatoriana.: Un análisis de 1993 a 2016. *Saberes Andantes*, 4(11), 97-116.

<https://saberesandantes.org/index.php/sa/article/view/222>

Consejo Nacional Electoral de Ecuador. (2025). *Elecciones 2025. Consejo Nacional Electoral de Ecuador*.

<https://elecciones2025.cne.gob.ec/>

- Di Stefano, D. L. (2024). *Dime a quién sigues y te diré quién eres* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/166000>
- Dussel, E. D. (1983). *Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación*.
<https://www.ceapedi.com.ar/Imagenes/Biblioteca/libreria/96.pdf>
- Dussel, I. (1996). *La escuela y la formación de la ciudadanía. Reflexiones en tiempos de crisis. 113 Transformaciones en la formación ciudadana en la escuela ecuatoriana. Un análisis de 1993 a 2016*
- Gozálvez-Pérez, V., Valero-Moya, A., González-Martín, M. R. (2022). El pensamiento crítico en las redes sociales. Una propuesta teórica para la educación cívica en entornos digitales. *Estudios sobre educación*, 42, 35-54.
<https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/41463>
- Ministerio de Educación de Ecuador. (2024). *Inserción cívica, ética e integridad*.
<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/insercion-civica-etica->
- Moncagatta, P., Poveda, A. E. (2021). La creciente polarización ideológica en Ecuador bajo el Gobierno de Rafael Correa. *Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos*, 1(12), 55-71.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-92452021000100055
- Murillo Villamar, A. L. (2022). *Ecuador: Crisis sociales y su repercusión ética en la sociedad contemporánea*. Nodos.
<https://2022.nodos.org/ponencia/ecuador-crisis-sociales-y-su-repercusion-etica-en-la-sociedad-contemporanea/>
- Murillo, A., Carranza, H. (2019). Análisis de la comunicación discursiva en las aulas universitarias ecuatorianas: Un resultado de la actual revolución latinoamericana. En *Educación en valores en los albores del siglo XXI: Pensamiento estético-filosófico y comunicación* (pp. 30-47). Grupo de Investigación en Estructura, HA y Contenido de la Comunicación (GREHCCO).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7143708>
- Ramírez, F. (2019). Distanciados pero conexos: jóvenes y política en Ecuador 2019. *UNOS, Grupo Faro. Ecuador: Flacso Ecuador y Pontificia Universidad Católica de Ecuador*.
- Revista Industrias. (2023, marzo 12). *Ecuador: resultados electorales segunda vuelta*. Revista Industrias.
<https://revistaindustrias.com/ecuador-resultados-electorales-segunda-vuelta/>
- Rojas, H. C., Villamar, A. L. M. (2023). El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en correspondencia con la humanización de la sociedad y la aplicación de las TICs. *PENSAMIENTO, ARTE Y COMUNICACIÓN*:

LA IMPORTANCIA DE HACER LLEGAR EL MENSAJE _.

<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5548286&publisher=FZ1825#page=87>

Sani, G., Sartori, G. (1980). Polarización, fragmentación y competición en las democracias occidentales. *Revista de derecho político*, (7).

<https://pdfs.semanticscholar.org/840d/df5c2ada422f09feaeff6118d91cf4fbf8ca.pdf>

Schuliaquer, I., Vommaro, G. (2020). Introducción: La polarización política, los medios y las redes. Coordinadas de una agenda en construcción. *Revista Saap*, 14(2), 235-247.

https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-19702020000200235&script=sci_arttext

Solorio, M. E. P. (2024). El impacto de las fake news en las redes sociales. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad*, 11(22).

<https://ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/862>

UNESCO. (2023, 16 de marzo). *Bid de la UNESCO: Las brechas en los sistemas educativos se agudizarán si no se prioriza la educación dentro de la agenda de recuperación post-pandemia*. UNESCO.

<https://www.unesco.org/es/articles/bid-unesco-brechas-en-los-sistemas-educativos-se-agudizaran-si-no-se-prioriza-la-educacion-dentro-de>

Vergara Monardes, H. A. (2021). *¿Los algoritmos encierran a los usuarios en burbujas informativas? Hacia un modelo de medios complejos para comprender la polarización política en redes sociales*.

<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189215>

Contribución Autoral

Autora: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.